

ЖИНОЙ ЖАЗОЛАРНИ ҚЎШИШ ВА ҲИСОБЛАШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Икромов Анвар Ашурович,

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

E-mail: a.ikromov@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада муаллиф жиноий жазоларни қўшиш ва ҳисоблашдаги айрим муаммо ва ечимларни ёритган. Муаллифнинг қайд этишича ЖКнинг 61-моддаси мазмунига кўра бир неча турдаги жазоларни ўзаро қўшиш мумкин эмас, улар фақат озодликдан маҳрум қилиш жазосига қўшилади. Қайд этиш лозимки, жиноят қонунида озодликдан маҳрум қилишдан бошқа турдаги жазоларнинг бир-бири билан қўшиб ягона жазо тайинлаш қондаси назарда тутилмаган. Шунингдек, ЖКнинг Махсус қисми нормаларида етказилган моддий зарарнинг лозим даражада қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмаслиги ҳам айрим муаммоларни келтириб чиқаради. Муаллифнинг таъкидлашича, ЖК Махсус қисми моддалари санкциясида назарда тутилган алоҳида ижро этиш мумкин бўлган жазо турларини назарда тутувчи санкцияларни янада кенгайтириш ёхуд озодликдан маҳрум қилишдан бошқа турдаги жазоларнинг бир-бири билан қўшиб ягона жазо тайинлаш қондасини киритиш ҳамда Жиноят қонунига киритилган ўзгартишлар муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарорига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш лозим.

Калит сўзлар: жиноий жазо, рағбатлантирувчи норма, жазо тайинлаш амалиёти, етказилган моддий зарарнинг қопланиши, жазоларни қўшиш.

Инсонпарвар ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда ахборот ҳамда у билан боғлиқ бўлган ахборотлаштириш жараёнининг ҳуқуқий тартибга солиниши алоҳида аҳамият касб этади.

Жумладан, Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясида жиноий таҳдидларга ўз вақтида ва муносиб қаршилик кўрсатиш, хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишининг муҳим вазифаси сифатида белгиланган [1].

Мамлакатимизни демократик янгилашнинг бугунги босқичдаги энг муҳим йўналишларидан бири бу – қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизимини изчил яхшилашдан иборат [2]. Юртимизда ҳуқуқий давлат асосларини янада такомиллаштириш ва аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш ҳал қилувчи вазифа бўлиб, бунда суд-ҳуқуқ ислоҳотлари муҳим ўрин эгаллайди ва мустақилликнинг дастлабки йилларидан мазкур йўналиш алоҳида эътибордадир.

Жумладан, суд-ҳуқуқ тизимини янада демократлаштириш ва эркинлаштириш, суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолияти самарадорлигини ошириш, аҳолининг одил судловга бўлган ишончини ошириш [3], жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди.

Айни вақтда қонунларнинг тўлиқлиги, ҳаётийлиги ва тўғридан-тўғри амалга ошириш механизмларига эга экани ҳақида сўз юритганда, бу борада ҳали кўп иш қилишимиз кераклигини таъкидлаш зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жиноят қонунчилигида жазоларни қўшиш ва ҳисоблашдаги айрим муаммолар мавжудлиги нуқтаи назаридан уларни аниқлаш ва бу борадаги амалиёт материалларини пухта таҳлил қилиш орқали жиноят қонунини такомиллаштириш юзасидан тегишли таклифлар

ишлаб чиқиш бугунги кунда жиний жазоларни тайинлаш соҳасида долзарб аҳамият касб этади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 20 августдаги “Жинийт кодексига айрим қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги Қонуни билан ЖКнинг бир қатор моддалари (180, 181, 184, 185 ва бошқ.) етказилган моддий зарар уч карра миқдорда қопланган тақдирда, озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо қўлланилмаслиги [4] тўғрисидаги қисм билан тўлдирилди.

Шунингдек, “Жиний жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жинийт, Жинийт-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги Қонуни билан Жинийт кодексининг анчагина моддаларига (167, 168, 170 ва бошқ.) етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазонинг қўлланилмаслиги тўғрисидаги қисм билан тўлдирилди. Шу муносабат билан айбдорнинг бир неча жинийтлари учун жазо тайинлашда айрим муаммолар пайдо бўлди.

Чунки, агар шахс содир этган айрим жинийтлари натижасида етказилган зарарнинг ўрнини лозим даражада қоплаган тақдирда айнан шу жинийтлар учун озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазолар тайинланмаслиги [5], ўз навбатида бошқа жинийтлари учун эса озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тайинлаш назарда тутилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 43-моддасида назарда тутилган жазо тизимидаги жазоларни бир неча жинийтлар учун тайинлаш усулига қараб икки гуруҳга бўлиш мумкин, булар:

- 1) бир-бири билан қўшиш мумкин бўлган жазолар;
- 2) қўшиш мумкин бўлмаган ва алоҳида ижро этиладиган жазолар [6].

Қўшиш мумкин бўлган жазоларга озодликни чеклаш, ахлоқ тузатиш ишлари, хизмат бўйича чеклаш, мажбурий жамоат ишлари, интизомий қисмга жўнатиш киради.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бу жазолар бир-бири билан қўшилмай, ЖКнинг 61-моддасида белгиланган қоидаларга кўра фақат озодликдан маҳрум қилиш жазосига қўшилади. Агар тайинланган жазолар бир хил бўлса, қоплаш, қисман ёки тўла қўшиш орқали ягона жазо тайинланади [7]. Бу ерда гап фақат тайинланган жазолар ҳар хил бўлса, ягона жазо тайинлаш устида кетмоқда.

Озодликдан маҳрум қилишга қўшилмай алоҳида ижро этиладиган асосий жазоларга жарима ва муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазолар киради ва улар бошқа турдаги жазоларга қўшилмай, алоҳида-алоҳида тайинланади [8]. Масалан, жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинган жиноятларнинг бири учун ахлоқ тузатиш ишлари, иккинчиси учун жарима тайинланган бўлса, уларнинг ҳар иккаласи асосий жазо сифатида алоҳида-алоҳида тайинланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 61-моддаси мазмунига кўра, ҳар хил турдаги жазолар қўшилганда, фақат озодликдан маҳрум қилишга озодликни чеклаш, ахлоқ тузатиш ишлари, хизмат бўйича чеклаш, мажбурий жамоат ишлари, интизомий қисмга жўнатиш жазоларини қўшиш мумкин [9]. Шу ўринда савол туғилади. Озодликни чеклаш ёки мажбурий жамоат ишлари жазосини ахлоқ тузатиш ишлари билан қўшиш мумкинми? ЖКнинг 61-моддаси мазмунига кўра мумкин эмас, улар фақат озодликдан маҳрум қилиш жазосига қўшилади. Қайд этиш лозимки, жиноят қонунида озодликдан маҳрум қилишдан бошқа турдаги жазоларнинг бир-бири билан қўшиб ягона жазо тайинлаш қоидаси назарда тутилмаган.

Бизнингча, ЖКнинг Махсус қисми нормаларида етказилган моддий зарарнинг лозим даражада қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш

тариқасидаги жазо қўлланилмаслиги ҳам айрим муаммоларни [10] келтириб чиқаради. Масалан, айтайлик, қилмиши 167-модданинг 2-қисми (ўзлаштириш ва растрата қилиш) ва 228-модда (хужжатларни қалбакилаштириш)нинг 1-қисми билан жиноятлар жами тариқасида квалификация қилинган бўлиб, жиноятларнинг бири учун озодликдан маҳрум қилишдан бошқа, яъни озодликни чеклаш ёки ахлоқ тузатиш ишлари, иккинчиси учун эса мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо тайинланган бўлса, ягона жазо тайинлаш тартиби қандай бўлади?

Бизнингча, ЖК Махсус қисми моддалари санкциясида назарда тутилган алоҳида ижро этиш мумкин бўлган жазо турларини назарда тутувчи санкцияларни янада кенгайтириш ёхуд озодликдан маҳрум қилишдан бошқа турдаги жазоларнинг бир-бири билан қўшиб ягона жазо тайинлаш қондаси [11] киритилиши мақсадга мувофиқ.

Жиноий жазоларни қўшиш ва уларни ҳисоблашга оид суд амалиёти хужжатлари ўрганилганида жиноий жазоларни қўшиш ва уларни ҳисоблашда судлар томонидан хатоликларга йўл қўйиш ҳоллари [12] мавжудлиги кўзга ташланди.

Жумладан, ЖСХ-31-09 назорат иши юритилган Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди апелляция инстанциясининг 2008 йил 28 октябрдаги ажрими билан ўзгаришсиз қолдирилган, шу суднинг 2008 йил 22 сентябрдаги ҳукмига кўра М. Жиноят кодексининг 97-моддаси 2 қисмининг “ж”, “л”, “п” бандлари билан 20 йил, 277-моддаси 3 қисмининг “г” банди билан 4 йил, Жиноят кодексининг 59-моддаси тартибида 22 йил озодликдан маҳрум қилиш жазосига судланган. Жиноят кодексининг 59-моддаси 5-қисмида ҳамда Олий суд Пленумининг 2007 йил 14 ноябрдаги “Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазони қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 5-бандида жиноятлардан ҳеч бўлмаганда биттаси учун узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланганда узил-

кесил жазо Жиноят кодексининг 59-моддаси бешинчи қисми қоидасига мувофиқ жазоларни тўла ёки қисман қўшиш ёхуд енгилроқ жазони оғирроғи билан қоплаш орқали, бироқ йигирма беш йилдан ортиқ бўлмаган муддатга тайинланиши; агар жиноятлар мажмуига кирувчи Жиноят кодексининг 97-моддаси иккинчи қисми ёки 155-моддаси учинчи қисмида назарда тутилган жиноятлардан биронтаси бўйича ҳам узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланмаган бўлса, узил-кесил жазо муддати йигирма йилдан ошмаслиги кераклиги белгиланган. Бироқ суд томонидан қонуннинг бу талаби ва Пленум қарорининг тушунтиришларига риоя қилинмаган. Суд томонидан М.га нисбатан Жиноят кодексининг 97-моддаси 2-қисмининг “ж”, “л”, “п” бандлари билан узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланмаган бир вазиятда жиноятлар мажмуи бўйича тайинланган жазоларни қисман қўшиш йўли билан узил-кесил узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиб, хатога йўл қўйилган. Апелляция инстанцияси суди ҳам ушбу камчиликни бартараф этиш чораларини кўрмаган. Шу сабабли Олий суд жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатининг 2009 йил 30 апрелдаги ажрими билан суд қарорларининг М.га оид қисми ўзгартирилиб, унга Жиноят кодексининг 97-моддаси 2 қисмининг “ж”, “л”, “п” бандлари билан тайинланган 20 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси 19 йил озодликдан маҳрум қилиш жазосига келтирилиб, Жиноят кодексининг 277-моддаси 3 қисмининг “т” банди билан тайинланган жазони Жиноят кодексининг 59-моддаси тартибида қисман қўшиш йўли билан узил-кесил 20 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган[13].

Амалдаги жиноят қонунига юқорида баён қилинган ўзгартишларнинг киритилиши жиноят қонунчилиги нормаларини янада такомиллаштиришга, ЖК нормалари ўртасидаги номувофиқликларни бартараф этишга, шунингдек судларнинг жазо тайинлаш амалиётини бирхиллаштиришга хизмат қилади.

Иқтибослар:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гаровидир: Тошкент – Ўзбекистон – 2017. Б.34.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2021 й., 6-сон, 70-модда.
3. Nay, B., Nance, K., Bishop, M. 2009. Live Analysis: Progress and Challenges. IEEE Security and Privacy, 7(2):32.
4. ЎР Олий суди
[//http://www.supcourt.uz/upload/userfiles/imagesfiles/c33bf342f73fd25014fc85fec2df19ac.pdf](http://www.supcourt.uz/upload/userfiles/imagesfiles/c33bf342f73fd25014fc85fec2df19ac.pdf)
5. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Тошкент. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. – Б 374.
6. Крылова Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия): Учебное пособие. – М., 1997. – С.58-73.
7. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. I том. Махсус қисм. Жиноят тўғрисида таълимот: Дарслик. – Тошкент: ILM ZIYO, 2021. –Б.164.
8. Курбонов Д.Р. Жиноят қонунчилигини либераллаштириш шароитида жиноий жавобгарликни қўллаш муаммолари. Юрид. фан. номз. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс... – Тошкент, 2008. – Б. 161.
9. Филимонов О.В. Проблемы применения уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы. // Развитие альтернативных санкций в уголовной юстиции: опыт и перспективы: Сб. материалов международной конференции.

10. Кароли Барт. Альтернативны меры уголовного наказания. // Альтернативы тюремному заключению в Республике Казахстан: Материалы международной конференции. – PRI, 2000. – С. 67.

11. Наумов А.В. О проблеме наказания // Человек: преступление и наказание: Вестник Рязанской высшей школы МВД РФ. 1993. №1. – 6-б.

12. Носкова Н.А. Общественное мнение и эффективность мер воздействия, предусмотренных уголовным законодательством. // Актуальные проблемы уголовного права. – М., 1998. – С. 125.

13. ЎР Олий суди
[//http://www.supcourt.uz/upload/userfiles/imagesfiles/c33bf342f73fd25014fc85fec2df19ac.pdf](http://www.supcourt.uz/upload/userfiles/imagesfiles/c33bf342f73fd25014fc85fec2df19ac.pdf)